

O USO DO DOVATO NO TRATAMENTO HIV

Ciências da Saúde, Edição 116 NOV/22 / 20/11/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7343232

Mônica Da Silva¹

Michel Santos Da Silva²

Ms. Leonardo Guimarães de Andrade³

RESUMO

O Dovato é um medicamento utilizado no tratamento de infecções com o vírus da imunodeficiência humana do tipo 1 (VIH-1), vírus causador da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA). Por meio deste estudo, foram descritas informações sobre o medicamento Dovato; no entanto, hoje, muitos tratamentos de HIV consistem em pelo menos três medicamentos diferentes combinados. O Dovato, por outro lado, fornece resultados dramáticos com apenas dois medicamentos em uma única dose, demonstrando por estudos que é tão eficaz quanto os tratamentos de HIV com três ou quatro medicamentos. Ressalta-se que o antiviral dolutegravir foi adicionado ao Sistema de Uso Único (SUS) em 2016. Atualmente, é utilizado por mais de 400 mil pacientes brasileiros, representando cerca de metade de todos os pacientes com HIV.

Palavras chaves: Dovato; HIV; Medicamento.

ABSTRACT

Dovato is a medicine used to treat infections with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1), the virus that causes acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Through this study, information about the drug was provided; however, today, many drug treatments consist of at least three different combinations. Dovato, on the other hand, provides such dramatic results with just two drugs in one dose, demonstrating by studies that it is as effective as single-drug HIV treatments with three or four drugs. It is noteworthy that the antiviral dolutegravir was added to the Single Use System (SUS) in 2016. Currently, it is used by more than 400,000 Brazilian patients, representing about half of all HIV patients.

Keywords: Dovato; HIV; Medicine.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Apresentar o medicamento aprovado pela Anvisa, denominado Dovato, haja vista que anteriormente era necessários dois comprimidos, e hoje apenas um comprimido para facilitar a vida do paciente.

Objetivos Específicos

- Descrever sobre o HIV;
- Apresentar as contraindicações do tratamento do Dovato;
- Citar os efeitos colaterais do medicamento;
- Apresentar os riscos associados ao medicamento;
- Identificar os benefícios já estudados;

METODOLOGIA

Esta pesquisa bibliográfica sobre: o uso do dovato no tratamento HIV, sendo realizada em duas etapas. A primeira através da busca feita por meio de palavras-chave encontradas nos títulos e nos resumos de artigos nos textos em português

e inglês no período compreendido entre julho de 2019 a julho de 2022. Essa busca foi feita no SCIELO e em artigos de revistas e jornais científicos.

As palavras-chave utilizadas foram: HIV, antirretrovirais, dovato. A seleção desses artigos foi feita de acordo com o assunto proposto.

A segunda etapa, não menos importante, foi a busca manual de artigos por meio de autores ou de referências consideradas clássicas da literatura. Esta etapa foi realizada em bibliotecas de universidades.

JUSTIFICATIVA

A revisão atual justifica o papel da medicação em conjunto com o período mais difícil da doença, trabalhando para aumentar a conscientização e educação do paciente quanto à adesão e até mesmo ao uso de medicamentos no dia a dia, sempre alertando o paciente sobre efeitos colaterais gastrointestinais causados pela medicação até que o organismo se acostume com as substâncias, garantindo sua qualidade de vida sem interromper o tratamento do HIV.

Anteriormente o paciente usava dois comprimidos agora foi unificado em apenas um comprimido para facilitar a vida do paciente.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por finalidade descrever, os efeitos, indicações e contraindicações do medicamento Dovato, medicamento este utilizado para tratamento contra o vírus HIV.

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) foram reconhecidos pela primeira vez há cerca de duas décadas, mas neste curto período, o número de pessoas com as doenças aumentou acentuadamente (BRASIL, 2016).

O vírus HIV é um retrovírus que causa disfunção imunológica crônica e progressiva no organismo devido à diminuição do número de linfócitos

CD4, sendo que quanto menor o número, maior o risco do indivíduo desenvolver AIDS. O período entre a aquisição do HIV e a manifestação da aids pode durar vários anos; no entanto, apesar de o portador do vírus ser muitas vezes assintomático, ele pode apresentar mudanças significativas nos âmbitos psiquiátrico e social a partir do momento em que toma conhecimento da doença seu diagnóstico (COSTA *et al.*, 2014).

A infecção pelo HIV pode ser transmitida por sangue, sêmen, lubrificação vaginal ou leite materno. O HIV está presente nesses fluidos corporais tanto na forma de partículas livres como em células imunitárias infectadas.⁵ As principais vias de transmissão são as relações sexuais desprotegidas, o compartilhamento de seringas contaminadas e a transmissão entre mãe e filho durante a gravidez ou amamentação.⁶ Pela saliva o risco de transmissão é mínimo (Shaw GM; Hunter E., 2012)

O protocolo de tratamento do HIV Dovato foi aprovado pela Anvisa em 2021. Essa decisão foi respaldada pelos estudos de referência global GEMINI 1 e 2, que incluíram mais de 1.400 pacientes adultos com HIV, e os resultados do estudo TANGO, apresentados na Conferência Internacional da Sociedade de Aids sobre Ciência do HIV 2021 (IAS 2021).

Este medicamento é uma combinação de dois medicamentos: dolutegravir (um inibidor da transferência de fita integrase INSTI) e lamivudina (um inibidor da transcriptase reversa análogo do nucleosídeo ITRN) indicado para o tratamento da infecção adolescentes pelo regime completo para o tratamento da adolescência pelo HIV-1 em adultos sem história de tratamento antirretroviral de anos anteriores ou como substituto do esquema antirretroviral com pessoas com HIV completos em regime antirretroviral estável, sem histórico de falha no tratamento e sem substituto (GSK, 2022).

De acordo com vários estudos, várias alterações no sistema nervoso de pacientes com HIV/AIDS que estão ligadas à depressão e/ou estresse podem afetar o desenvolvimento da doença, e mudanças nas condições psicológicas e sociais podem aumentar a vulnerabilidade do paciente a alterações biológicas. Apesar

de todos os avanços nos tratamentos do HIV, está ainda é uma questão global. Mesmo que uma pessoa esteja infectada com o vírus HIV, ela pode se infectar com outros vírus se for exposta a novos riscos. Isso aumenta o risco de o vírus desenvolver resistência aos antirretrovirais, resultando em falha no tratamento (BRASIL, 2012).

O vírus é transmitido através do contato com sangue infectado, secreções antes e após o contato sexual, líquido amniótico contaminado, liquor e líquido articular. Contatos como um beijo, uma mão aberta ou um aperto de mão não apresentam risco de infecção (FREITAS, 2021).

DESENVOLVIMENTO

.DOVATO

Em 2021, houve um avanço significativo no tratamento do HIV/AIDS, com a ANVISA aprovando um novo medicamento conhecido como dovato, composto pela combinação de dolutegravir (50 mg) e lamivudina (300 mg) (AGÊNCIA AIDS, 2021).

Essa nova formulação permite que o tratamento seja realizado com um único composto, facilitando a adesão do paciente à terapia medicamentosa. Isso representa um avanço científico significativo, uma vez que o tratamento do HIV/AIDS era efetuado anteriormente com coquetéis (combinações de diferentes medicamentos), dificultando a adesão do paciente ao tratamento. A droga está reduzindo gradualmente a carga viral no corpo enquanto também aumenta o número de células T CD4+.

Este medicamento é eficaz contra o vírus HIV-1 em adultos e adolescentes com mais de 12 anos que pesam menos de 40 kg e não têm histórico de resistência ao dolutegravir ou lamivudina (GOVERNO DO BRASIL, 2021).

O QUE É DOVATO, E PARA QUE É INDICADO?

Figura 1

Dovato

Fonte: SOUSA, 2021

O Dovato é um medicamento de regime completo composto por dois medicamentos (dolutegravir 50 mg e lamivudina 300 mg) em um só comprimido, ou seja, em uma só dosagem diária (SOUSA, 2021).

O Dovato diminui a quantidade de carga viral no organismo, mantendo -o em um nível baixo. Além disso, estimula o aumento do número de células sanguíneas CD4, um tipo de glóbulo branco que desempenha um papel significativo na manutenção de um sistema imunológico saudável (sistema de defesa), auxiliando no combate a infecções (FREITAS, 2021).

UTILIZAÇÃO DO DOVATO

O Dovato só pode ser obtido mediante receita médica, devendo o tratamento ser prescrito por um médico com experiência no controlo da infeção pelo VIH.

Dovato está disponível na forma de comprimidos contendo 50 mg de dolutegravir e 300 mg de lamivudina. A dose recomendada é de um comprimido uma vez por dia (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

COMO FUNCIONA DOVATO?

Os componentes ativos do Dovato, dolutegravir e lamivudina, inibem as ações das enzimas usadas pelo vírus para se replicar no organismo. É importante notar que Dovato não cura a infecção pelo HIV; em vez disso, sua função é reduzir a quantidade de carga viral no corpo, mantendo -o em um nível baixo (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

O medicamento em questão contém dois ingredientes ativos que são usados para tratar a infecção pelo HIV. dolutegravir, que pertence a uma classe de medicamentos antirretrovirais conhecidos como inibidores da integrase (INs), e lamivudina, que pertence a uma classe de medicamentos antirretrovirais conhecidos como inibidores da transcriptase reversa (RTIs) (ITRNs) (SOUSA, 2021).

O dolutegravir inibe a atividade de uma enzima chamada integra-se (também conhecida como inibidor da integrase), enquanto a lamivudina inibe a atividade de outra enzima chamada transcriptase reversa (também conhecida como inibidor de NRTI) (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

Ambas as substâncias ativas já foram aprovadas na UE em formulações separadas: dolutegravir em 2014 e lamivudina em 1996 (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

Essa ação retarda a deterioração do sistema imunológico e a disseminação de infecções e doenças associadas à AIDS.

O conceito de alta resistência considera três elementos: alta resistência virológica, alta resistência farmacológica e conexão ao alvo, todos importantes na prevenção da ocorrência de mutações. (MIN, *et. al.*, 2011).

Dovato fornece uma alta barreira à resistência, conforme demonstrado por estudos clínicos de populações III TANGO, SALSA e GEMINI-1 e -2 (CAHN, *et. al.*, 2020)

O Dovato tem alta resistência ao HIV, conforme demonstrado por estudos clínicos em pacientes Fase III com HIV com supressão virológica (SILVERMAN, *et. al.*, 2019).

CONTRAINDICAÇÕES DO MEDICAMENTO

O Dovato é indicado para o tratamento da infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana tipo 1 (VIH1) em adultos e adolescentes com mais de 12 anos de idade e que pesem pelo menos 40 kg, sem resistência conhecida ou suspeita à classe de inibidores da integrase, ou à lamivudina (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

É contraindicada a administração de Dovato a pacientes com hipersensibilidade conhecida ao dolutegravir, a lamivudina, ou a qualquer um dos excipientes (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

Dovato não deve ser administrado em combinação com medicamentos que possuem janelas terapêuticas estreitas e que sejam substratos do transportador de cátions orgânicos 2 (OCT2), incluindo, mas não se limitando a dofetilida, pilsicainida ou fampridina (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

RISCOS ASSOCIADOS AO DOVATO

Os efeitos secundários mais comuns associados ao Dovato (que podem afetar uma em cada dez pessoas) são dores de cabeça, diarreia, náusea (enjoo) e dificuldade para dormir. Os efeitos graves secundários mais comuns (que podem afetar 1 em cada 100 pessoas) são reações alérgicas, que incluem comichão e problemas hepáticos graves (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

Existem diferenças individuais no aparecimento de efeitos secundários. Caso sinta alguma anomalia no corpo, ou quaisquer alterações durante a utilização deste medicamento, informe o seu médico imediatamente (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

O dovato não deve ser usado concomitantemente com certos medicamentos, como a fampridina (um medicamento usado para tratar a esclerose múltipla, também conhecido como dalfampridina), porque pode aumentar os níveis desses medicamentos no organismo, resultando em efeitos colaterais graves.

Consulte o Folheto Informativo para obter uma lista completa de efeitos secundários e restrições de uso (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

EFEITOS INDESEJÁVEIS POSSÍVEIS

Tal como acontece com todos os medicamentos, este pode causar efeitos colaterais indesejados; no entanto, como isso não ocorre em todas as pessoas, é fundamental que você consulte seu médico sobre quaisquer alterações em sua dieta. Reações alérgicas Dovato contém dolutegravir, o dolutegravir pode causar uma reação alérgica grave conhecida como reação de hipersensibilidade.

Esta é uma reação rara (afetando até uma em cada 100 pessoas que tomam dolutegravir). Notar qualquer um dos seguintes sintomas: erupção cutânea, temperatura corporal elevada (febre), deficiência de energia (fadiga), inchaço, por vezes na face ou na boca (angioedema), causando dificuldade em respirar (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

OS BENEFÍCIOS DEMONSTRADOS POR DOVATO DURANTE OS ESTUDOS

Sem dúvida, a principal vantagem do Dovato é simplificar o tratamento e a adesão do paciente. Segundo o fabricante, o Dovato reduz o número de antirretrovirais utilizados pelos pacientes por ter apenas dois medicamentos, mantendo a eficácia e a alta barreira de resistência dos esquemas tradicionais com mais medicamentos (AGÊNCIA AIDS, 2021).

Nessa linha, o Dr. Rafael Maciel, gerente médico da GSK/ViiV Healthcare, explica:

“Hoje, muitos tratamentos para o HIV de um único comprimido têm pelo menos 3 medicamentos diferentes combinados. Já o Dovato fornece resultados expressivos com apenas dois medicamentos em um comprimido. Isso significa manutenção da eficácia, com menor utilização de medicamentos e menor potencial de toxicidade”.

Além disso, um número crescente de estudos da realidade confirma os resultados desses estudos clínicos. Como resultado, é possível ter certeza de que Dovato fornece um regime de alta resistência para seus pacientes. (BORGHETTI, *et. al.*, 2020).

Dois grandes estudos, que incluíram 1441 doentes, concluíram que a combinação das duas substâncias ativas do Dovato é tão eficaz na redução da quantidade de HIV no sangue como uma terapêutica tripla (dolutegravir, tenofovir e emtricitabina) (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

Nestes estudos, 91% dos doentes com VIH-1 que receberam a associação Dovato apresentaram níveis detectáveis de VIH (menos de 50 cópias por ml) após 48 semanas, em comparação com 93% dos que receberam a associação tripla. Não houve casos de resistência ao tratamento após 48 semanas em nenhum dos estudos. (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2020).

CONCLUSÃO

Por fim, o presente trabalho explicou as características do comprimido combinado Dovato, como tomá-lo, sobre os pontos a serem observados e outros, para aqueles que estarão a tomar este medicamento. O medicamento contribuirá ainda mais na eficácia do tratamento, tendo em vista que irá simplificar o dia a dia da pessoa em tratamento, pois com apenas um comprimido será possível controlar os efeitos da doença.

REFERENCIAS

AGÊNCIA AIDS. **Anvisa aprova dovato, medicamento com nova combinação para o tratamento de HIV no Brasil – Agência AIDS**. 25 nov. 2021. Disponível em: <https://agenciaaids.com.br/noticia/anvisa-aprova-dovato-medicamento-com-nova-combinacao-para-o-tratamento-de-hiv-no-brasil/>. Acesso em: 20 set. 2022.

Borghetti A, Ciccullo A, Baldin G, et al. **Shall we dance? Extending TANGO's results to clinical practice.** Clin Infect Dis. 2020;71(7):e200-e201.
doi:10.1093/cid/ciaa313.

Cahn P, Sierra Madero J, Arribas JR, et al. **Durable efficacy of dolutegravir (DTG) plus lamivudine (3TC) in antiretroviral treatment-naïve adults with HIV-1 infection—3-year results from the GEMINI studies.** Presented at: HIV Glasgow 2020; October 5-8, 2020; Virtual. Poster P018.

COSTA, R., BEZERRA, E., SOARES, S., LACERDA, A., & PEREIRA, M. (2014, dezembro). **Resumo de Trabalho. Home – UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ.** Disponível em: <http://uece.br/eventos/enfermaio/anais/resumos/8671.html#:~:text=O%20HIV%20é%20um%20retrovírus,o%20risco%20de%20desenvolver%20aids>. Acesso em: 20 out. 2022.

CRF-PB. **Anvisa aprova novo medicamento para tratamento do HIV | CRF-PB Conselho Regional de Farmácia da Paraíba.** 1 dez. 2021. Disponível em: <https://www.crfpb.org.br/2021/12/01/anvisa-aprova-novo-medicamento-para-tratamento-do-hiv/>. Acesso em: 2 out. 2022.

Dovato (dolutegravir/lamivudina). **Bula do produto.**

EPIVIR (lamivudina). **Bula do produto.**

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. **ANEXO – I RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO MEDICAMENTO.** Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/dovato-epar-product-information_pt.pdf. Acesso em: 20 set. 2022.

EUROPEAN MEDICINES AGENCY. **Dovato (dolutegravir/lamivudina).** Mar. 2020. Disponível em: https://www.ema.europa.eu/en/documents/overview/dovato-epar-medicine-overview_pt.pdf. Acesso em: 20 set. 2022.

FREITAS, Keilla. **Dovato – ANVISA libera tratamento para HIV em 1 só comprimido.** Disponível em: <https://www.drakeillafreitas.com.br/dovato-tratamento-para-hiv/>. Acesso em: 29 ago. 2022.

GOVERNO DO BRASIL. **Anvisa aprova novo tratamento para HIV: a possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes: A possibilidade de doses únicas simplifica o tratamento e a adesão dos pacientes. 2021.** Disponível em: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2021/11/anvisa-aprova-novotratamento-para-hiv>. Acesso em: 29 ago. 2022.

GSK. **Modelo de texto de bula – Profissionais de Saúde Dovato®comprimidos revestidos.** Disponível em: <https://br.gsk.com/media/7067/dovato-comprimidos-revestidos.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.

Llibre JM, Alves Brites C, Cheng C-Y, et al. **Switching to the 2-drug regimen of dolutegravir/lamivudine (DTG/3TC) fixed-dose combination is non-inferior to continuing a 3-drug regimen through 48 weeks in a randomized clinical trial (SALSA).** Presented at: 11th IAS Conference on HIV Science; July 18-21, 2021; Virtual. Slides OALB0303.

Min S, Sloan L, DeJesus E, et al. **Antiviral activity, safety, and pharmacokinetics/pharmacodynamics of dolutegravir as 10-day monotherapy in HIV-1-infected adults.** AIDS. 2011;25(14):1737-1745. doi:10.1097/QAD.0B013e32834a1dd9.

Moore KHP, Barrett JE, Shaw S, et al. **The pharmacokinetics of lamivudine phosphorylation in peripheral blood mononuclear cells from patients infected with HIV-1.** AIDS. 1999;13 (16):2239-2250. doi:10.1097/00002030-199911120-00006.

Okoli C, de los Rios P, Eremin A, Brough G, Young B, Short D. **Relationship between polypharmacy and quality of life among people in 24 countries living with HIV.** Prev Chronic Dis. 2020;17:E22. doi:10.5888/pcd17.190359.

Silverman K, Holtyn AF, Rodewald AM, *et al.* **Incentives for viral suppression in people living with HIV: A randomized clinical trial.** AIDS Behav. 2019;23(9):2337-2346. doi:10.1007/s10461-019-02592-8.

Shaw GM, Hunter E. **HIV transmission. Cold Spring Harb Perspect Med** [Internet]. 2012 Nov [cited 2020 Sep 21]; 2(11):a006965. Available from: <https://doi.org/10.1101/cshperspect.a006965>

SOUSA, Larissa. **Dovato®: Novo Remédio Contra O HIV Aprovado Pela Anvisa.** 17 dez. 2021. Disponível em: https://www.rosenbaum.adv.br/dovato-novo-remedio-contra-o-hiv/#O_que_e_o_Dovato®_Para_que_e_indicado. Acesso em: 2 out. 2022.

Stephenson L, Pan D. **Clinical experience of dolutegravir + lamivudine dual treatment regimens at University Hospitals of Leicester NHS Trust.** Presented at: 26th Annual Conference of the British HIV Association; November 22-24, 2020; Virtual.

TIVICAY (Dolutegravir). **Bula do produto.**

Van Wyk J, Ait-Khaled M, Santos J, *et al.* **Metabolic health outcomes at Week 144 in the TANGO study, comparing a switch to DTG/3TC versus maintenance of TAF-based regimens.** Presented at: 11th IAS Conference on HIV Science; July 18-21, 2021; Virtual. Poster PEB164.

¹Autora

²Orientador

³Co-orientador

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil